

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Mark John M. Martinez, Ph.D

Assistant Professor I
Agusan del Sur State University
Agusan del Sur, Caraga Region, Philippines
DOI 10.5281/zenodo.20391907

Amigo, Amiga

Ang trabaho mingaw og laay kung wala atong amigo og amiga
Sila ang naghatag og ngisi apil na ang dakong katawa
Atong sandiganan, sila pirmi naa sa atong kiliran
Sila naghatag og suporta sa nagatuyok natong kalibutan.

Ilang pulong tinud-anay og walay atik
Matahon ta nila sa kamatuoran na walay sagol plastik
Ilahang tambag dako kaayo og ambag sa atoa
Na atong magamit kung kita na mag-inusara.

Sa kalisod, sila pirmi atong duolan
Gamit ang dunggan og kasing-kasing, ilaha tang paminawan
Sa hilak na makusog, andam sila sa pag-alalay
Mao ni ang amiga na wala jud kay mahay

Apan adunay panahon na kita manluod sa ila
Gamay na butang apan kailangan og istorya
Sa ilang mensahe, kita dili mochika
Apil sa pagpansin, motalikod ta nila

Apan kani na panghitabo, normal ra sa tinuod na amigo og amiga
Kay mao ni mosukod sa atong pasensya og gugma
Sa atong kauban sa ngisi og sa katawa
Kung tinuod ba gyud sila sa atoa

Mao ni ang tinuod na amigo og amiga
Sa kalain og sa kalipay, sila anaa
Maong ato silang higugmaon og amumahon
Kaubanon sa pagkab-ot sa atong mga puhon.